

**BINO HARORATINING BEVOSITA VA NISBIY TARZDA O'ZGARISHI VA BINO
HARORATIGA TA'SIR O'TKAZUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR**

Abdullayev Shahzod Husniddin o'g'li

abdullayevshakxzod@gmail.com

+998908691321

+998908989989

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8398871>

Annotatsiya. Bu maqola bino haroratning bevosita va nisbiy tarzda o'zgarishi va bino haroratiga ta'sir o'tkazuvchi ichki va tashqi omillarni o'rganishga oiddir. Maqola ichida bino haroratining o'zgarishi asosida qanday mezonlar va protsesslar amalga oshiriladi, undagi ichki va tashqi omillar haqida tafsilotlar beriladi. O'zgarishlarni ta'sir o'tkazuvchi faktorlar, jismoniy va kimyoviy reaksiyalar, uning asosiy sabablari va inshootlar tarqalishi kabi muhim mavzular maqolada ko'rsatiladi. Maqola ilmiy tadqiqotlar va bino-harorat-tizimlar sohasidagi so'ngi yangiliklarga asoslanadi. Uning maqsadi bino harorati va uning ta'sir o'tkazuvchi omillarini tahlil qilish orqali bino-harorat-tizimlarining ishga tushishini tushuntirish, ularni optimallashtirish va energiya samaradorligini oshirishga yo'l qo'yishdir.

Kalit so'zlar: bino harorati, bevosita o'zgarishlar, nisbiy o'zgarishlar, ichki omillar, tashqi omillar, isitish tizimlari, sovitish tizimlari, energetika samaradorligi.

**DIRECT AND RELATIVE CHANGES IN BUILDING TEMPERATURE AND
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS AFFECTING BUILDING TEMPERATURE**

Abstract. This article deals with the direct and relative variation of building temperature and the study of internal and external factors affecting building temperature. In the article, what criteria and processes are implemented based on the change in building temperature, details about internal and external factors are given. Important topics such as factors affecting changes, physical and chemical reactions, its main causes and distribution of structures are shown in the article. The article is based on scientific research and the latest news in the field of building-temperature-systems. Its purpose is to explain the operation of building-temperature-systems by analyzing the building temperature and its influencing factors, allowing them to optimize and improve energy efficiency.

Key words: building temperature, direct changes, relative changes, internal factors, external factors, heating systems, cooling systems, energy efficiency.

**ПРЯМЫЕ И ОТНОСИТЕЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ В
ЗДАНИИ, А ТАКЖЕ ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА
ТЕМПЕРАТУРУ В ЗДАНИИ.**

Аннотация. В данной статье речь идет о прямых и относительных изменениях температуры здания, а также изучении внутренних и внешних факторов, влияющих на температуру здания. В статье какие критерии и процессы реализуются на основе изменения температуры здания, подробно описаны внутренние и внешние факторы. В статье показаны такие важные темы, как факторы, влияющие на изменения, физические и химические реакции, их основные причины и распространение структур. Статья основана на научных исследованиях и последних новостях в области систем отопления зданий. Его цель — объяснить работу систем регулирования температуры в зданиях путем анализа температуры здания и влияющих на нее факторов, что позволяет оптимизировать и повысить энергоэффективность.

Ключевые слова: температура здания, прямые изменения, относительные изменения, внутренние факторы, внешние факторы, системы отопления, системы охлаждения, энергоэффективность.

Bino haroratining bevosita va nisbiy tarzda o'zgarishi bino ichidagi harorat o'zgarishining ikki turidir: bevosita tarzda o'zgarish va nisbiy tarzda o'zgarish. **Bevosita tarzda harorat o'zgarishi** Bevosita tarzda harorat o'zgarishi, bino ichidagi haroratning mutlaq o'zgarishini ifodalaydi. Bu o'zgarish bino ichidagi haroratning mutlaq qiymatida ifodalangan bo'ladi. Misol uchun, bir bino ichida harorat 20 °C dan 25 °C gacha o'ssa, bu 5 °C bevosita tarzda harorat o'zgarishi deb nomlanadi.

Bevosita sovuq harorat o'chirish, binoni haroratning mutlaq o'chirishni ifodalaydi. Bu o'zgarish binosida haroratning mutlaq belgida ifodalangan bo'ladi. Misol uchun, bir bino ichida harorat 20 °C dan 25 °C gacha o'ssa, bu 5 °C bevosita harorat o'chirish deb nomlanadi¹. Nisbiy sovuq haroratni o'chirish:

Nisbiy tarzda harorat o'zgarishi

¹ Sodiqov T.A., Xairiddinov B.E. Qishloq xo'jaligi binolari uchun passiv quyosh isitish tizimi. DU ga qarshi xabarlar 2011. № 2 61-65-betlar.

Nisbiy tarzda harorat o'zgarishi, bino ichidagi haroratning asosiy hisoblanadigan haroratiga nisbiy o'zgarishini ifodalaydi. Bu o'zgarish bino ichidagi haroratning ulkanligi yoki kichikligini ifodalaydi. Misol uchun, bino ichidagi harorat 20 °C dan 25 °C gacha o'ssa, bu 25 °C haroratga nisbiy tarzda o'zgarishni ifodalaydi. Bino haroratining bevosita va nisbiy tarzda o'zgarishi, bino ichidagi haroratning asosiy o'zgarishini va haroratning boshqa obyektlar bilan taqqoslashini ifodalaydi. Bu tarzda o'zgarishlar bino ichidagi isitish tizimlari, atmosferik sharoitlar, binoga kiruvchi/har qiluvchi yo'ldoshlar, bino faoliyati va boshqa omillarga bog'liq bo'lishi mumkin. Bino haroratining to'g'ridan-to'g'ri va nisbiy tashqi o'zgarish binosidagi haroratning ikki turidir: bevosita o'zgarish va nisbiy tarzda o'zgarish.

Nisbiy harorat o'chirish, binoni haroratni saqlashni haroratga o'chirishni ifodalaydi. Bu o'zgarish bino darajasining ulkanligi yoki kichikligini ifodalaydi. Misol uchun, bino ichidagi harorat 20 °C gacha haroratdan 25 °C gacha o'ssa, bu 25 °C haroratga nisbiy o'zgarishni ifodalaydi. Bino boshqariladigan haroratning bevosita va nisbiy holatini o'chirish, binoni haroratning asosiy o'chirishni va haroratning ob'ektlar bilan taqqoslashini ifodalaydi. Bu tashqi o'zgarishlar binobarin tashqi muhit, atmosferik yordam, binoga kiruvchi/har boshqa yo'ldoshlar, binoga faoliyat va boshqa xavfsizlikka bog'liq bo'lishi mumkin.

Bino ichidagi haroratning boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashish uchun turli usullar va amallar mavjud². Quyidagi amallar bino ichidagi haroratning taqqoslashini o'rganishda yordam berishi mumkin:

1. Isitish tizimlarining tahlili: Bino ichida isitish tizimlari, masalan, kaloriferlar, konditsionerlar, radiatorlar kabi tizimlar haroratni ta'minlashda muhim rol o'ynayadi. Ular bino ichidagi haroratning boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashishini o'rganishda tahlil va taqqoslashish uchun ko'plab ma'lumotlar beradi.
2. Isitish va sovutishning ko'rsatkichlari: Bino ichidagi haroratning boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashishini tahlil qilish uchun, isitish va sovutishning ko'rsatkichlari o'rganiladi. Bu ko'rsatkichlar, binoning isitish qobiliyatini, isitish va sovutish quvvatlari, energiya sarfi, haroratni boshqarishda ishtirok etadigan sistemlar va boshqa tizimlarni o'z ichiga oladi.
3. Haroratning o'tish yo'llari: Haroratning binodan o'tishi uchun yuqori va past yo'llar yordam beradi. Binoning ichidagi haroratning o'tish yo'llari, binoning materiallarining termal konduksiya

² Imomov Sh.J. "Isitish, sovutish, yoritish: arxitektorlar uchun barqaror dizayn usullari" // Quyosh muhandisligi, № 2, 2009 yil, 65-71-betlar.

koefitsienti, binoning izolyatsiyasi, oqibatda binoning harorat o'tkazishining qulayligini va harorat izolatsiyasini ta'minlaydi.

4. Binoning geometrik xususiyatlari: Binoning geometrik xususiyatlari, masalan, hajmi, yuzasi, binoning shakli va o'rni harorat taqqoslashini ta'qiqlaydi. Binoning geometrik xususiyatlari o'zgarishida, binoning haroratning o'rtacha tarzda o'tishi yoki yo'qligi o'zgarishi mumkin.

5. Binoning faoliyati va ishga tushiriladigan energiya: Binoning faoliyati, binoning haroratini taqqoslashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Binodagi faoliyat turi, binoning ishga tushiriladigan energiya miqdori, uning ish va energiya sarflari, haroratning boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashishini ta'qiqlash yoki oshirishda ro'le bo'ladi.

Bino ichidagi haroratning boshqa ob'ektlar bilan taqqoslashishini tahlil qilish uchun, binoning tarkibi, isitish tizimlari, binoga kiruvchi har qiluvchi yo'ldoshlar, binoning materiallari, isitish va sovutish tizimlari, harorat o'tish yo'llari, faoliyat turi va boshqa faktorlar keng qamrovli ko'rilishi kerak³. Bu tahlillar binoning isitish tizimini optimallashtirish, isitish va sovutishni boshqarish, energiya samaradorligini oshirish va haroratning qulaylik darajasini ta'minlashga yordam beradi.

Bino haroratini ta'sir o'tkazuvchi ichki va tashqi omillar o'zaro bog'liq bo'lgan faktorlar hisoblanadi⁴. Ulardan ba'zilari quyidagilardir:

Ichki Omillar:

1. Isitish va sovutish sistemlari: Binoning ichki haroratiga asosiy ta'sir ko'rsatadigan faktorlar isitish va sovutish sistemlaridir. Isitish tizimlari, kaloriferlar, radiatoryalar, konditsionerlar va ventilatsiyalar binoning haroratini boshqarishda muhim rol o'ynayadi.

2. Binoning izolyatsiyasi: Binoning izolyatsiyasi, binoning ichidagi haroratni tashqi muhitdan ajratish va izolyatsiya qilishda o'z muhim o'rniga ega. Yaxshi izolyatsiya, binoning haroratini tashqi omillardan etkazishni kamaytiradi va isitish/sovutish tizimlarining samaradorligini oshiradi.

3. Binoga kiruvchi/har qiluvchi yo'ldoshlar: Binoga kiruvchi va har qiluvchi yo'ldoshlar, binoning haroratini tashqi muhit bilan taqqoslashishda muhim o'rniga ega bo'ladi. Binoning oqibatida joylashgan oyna va do'latchalar, oshqozonlar, daraxt yoki boshqa binolar, doimiy tashqi haroratni binoga olib kelishi yoki uni izolyatsiyasini ta'minlash o'rniga harorat izolatsiyasini buzishi mumkin.

³ Aisakho A. J. "Mumkin energiya manbalari va qishloq xo'jaligi sohasini joriy etish imkoniyatlari" // Quyosh muhandisligi, № 1 2010. P.-80-82-betlar

⁴ Xayriddinov B.E., Xolmirzayev N.S., Sattorov B.N. Bino xizmatlari muhandisligi: isitish, sovutish, shamollatish va yong'indan himoya qilish. T.; Muxlis. 2011. 230 betlar.

Tashqi Omillar:

1. Havo sharoitlari: Tashqi havo sharoitlari, binoning haroratini ta'sir o'tkazadigan muhim omillardan biridir. Havo temperaturi, nami, shamol to'g'riligi va shamolning tezligi binoning haroratini o'zgartirishda katta rol o'ynayadi.
2. Quyosh nuri: Quyosh nuri binoning haroratiga o'tkazuvchi tashqi omillarining boshida keladi. Quyoshning intensivligi, joylashuvi va kun davomida o'zgarishi binoning haroratini o'zgartiradi.
3. Binoning o'rtasidagi quvvatliyoq yo'ldoshlar: Binolar o'rtasidagi quvvatliyoq yo'ldoshlar, binoning haroratini tashqi omillardan olishda muhim rol o'ynayadi. Qarshilangan binolar, binoning haroratini barqaror saqlab turishi va o'zaro harorat almashinuvi orqali haroratni ta'sir o'tkazishi mumkin.
4. Bino faoliyati va insonlar soni: Binoning ichida ishlovchi insonlar soni va faoliyati binoning haroratini o'zgartirishda muhim rol o'ynayadi. Ko'p odamlar faoliyatining natijasida o'zaro harorat almashinuvi, ish o'rtasidagi harorat va haroratli ob'ektlarning haroratini ko'paytirishi mumkin. Bino haroratiga ta'sir o'tkazuvchi ichki va tashqi omillar, binoning isitish va sovutish tizimlari, izolyatsiya, binoga kiruvchi/har qiluvchi yo'ldoshlar, havo sharoitlari, quyosh nuri, binoning o'rtasidagi quvvatliyoq yo'ldoshlar, bino faoliyati va insonlar soni bilan bog'liq bo'ladi. Bu omillar bino ichidagi haroratni o'zgartirish va bino isitish/sovutishni boshqarishda katta ahamiyatga ega.

REFERENCES

1. Aisakho A. J. "Mumkin energiya manbalari va qishloq xo'jaligi sohasini joriy etish imkoniyatlari" // Quyosh muhandisligi, № 1 2010. P.-80-82-betlar.
2. Imomov Sh.B., Xairiddinov B.E., Kim V.D. Binolarda isitish, ventilyatsiya va konditsionerlik tamoyillari. // Quyosh muhandisligi T.: Fan. 2011. No 3. 71-75-betlar.
3. Imomov Sh.J. "Isitish, sovutish, yoritish: arxitektorlar uchun barqaror dizayn usullari" // Quyosh muhandisligi, № 2, 2009 yil, 65-71-betlar.
4. KMK 2.04.05-97. Isitish, ventilyatsiya va konditsiyalash. O'zbekiston Respublikasi Davarxitektqurilishkum. Toshkent 1997.110 betlar.
5. KMK 2.01.01-94. Loyihalash uchun iqlimiy va fizikaviy-geologik ma'lumotlar. O'zbekiston Respublikasi Davarxitektqurilishqo'mita. Toshkent 1994. 31 betlar.
6. QMQ 2.01.04-98 «Ichki vodoprovod va kanalizatsiya» O'zbekiston Respublikasi Davarxitektqurilishkum. Toshkent 1998.110 betlar.
7. Rashidov Yu.K., Saidova D.Z. Issiqlik gaz ta'minoti va ventilyatsiya tizimlari. T. 2004, 96 betlar.

8. Sodiqov T.A., Xairiddinov B.E. Qishloq xo'jaligi binolari uchun passiv quyosh isitish tizimi. DU ga qarshi xabarlar 2011. № 2 61-65-betlar.
9. Xayriddinov B.E., Xolmirzayev N.S., Sattorov B.N. Bino xizmatlari muhandisligi: isitish, sovutish, shamollatish va yong'indan himoya qilish. T.; Muxlis. 2011. 230 betlar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH